

A OCORRÊNCIA DA SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ ASSOCIADA A PÓSINFECÇÃO PELO SARS-COV-2

Thais Nunes de Melo¹
Carmen Beatriz Lourenço Vesco²
Letícia Oliveira de Sousa³
Caren Nádia Soares de Sousa⁴

RESUMO: O covid-19 é uma infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus SARS-CoV-2. A síndrome de Guillain-Barré (SGB) tem sido observada em vários casos pós-infecção por COVID-19, caracterizando-se por uma evolução rápida com uma cascata inflamatória nos nervos periféricos e perda da bainha de mielina. A SGB é um distúrbio autoimune, em que o sistema imunológico ataca os nervos que conectam o cérebro a outras partes do corpo. Esse artigo científico trata-se de uma pesquisa bibliográfica, onde foi feita a busca por meio da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), foram postos os filtros Base de dados de Enfermagem (BDENF), Scientific Electronic Library Online (SciELO), Literatura Latino-Americana e PubMed Unique Identifier (PMID). Estudos sugerem uma ligação imunológica entre o vírus SARSCoV2 e o surgimento da SGB, especialmente em casos com manifestação precoce e rápida progressão. O reconhecimento e tratamento imediatos são fundamentais para prevenir complicações graves, como paralisia e insuficiência respiratória.

Palavras-chave: Covid-19; Síndrome de Guillain Barré; Pós-infecção.

1. INTRODUÇÃO

Segundo o Ministério de Saúde (2024), a covid-19, se trata de uma infecção respiratória aguda ocasionada pelo coronavírus SARS-CoV-2, potencialmente grave, de alta transmissibilidade e de distribuição global. O SARS-CoV-2 é um betacoronavírus evidenciados em amostras de lavado bronco alveolar obtidas de pacientes com pneumonia de causa incógnita na cidade de Wuhan, província de Hubei, China, em dezembro de 2019. Pertencente ao subgênero Sarbecovírus da família Coronaviridae, é o sétimo coronavírus conhecido a infectar seres humanos.

Desde o começo da pandemia, múltiplos relatos documentaram doenças neurológicas centrais e periféricas vinculadas à infecção por COVID-19. Mais de 80% dos pacientes hospitalizados e, incluso, 35% dos pacientes com síndrome pós-aguda

¹ Graduanda do Curso de Enfermagem, 5º Semestre; Bolsista do Programa de Iniciação Científica. Email: tnm87639691@gmail.com

² Graduanda do Curso de Enfermagem, 5º Semestre; Bolsista do Programa de Iniciação Científica. Email: carmenbiavesco@gmail.com

³ Graduanda do Curso de Enfermagem, 5º Semestre; Bolsista do Programa de Iniciação Científica. Email: leticiaoliveirasousa@gmail.com

⁴ Docente do Curso de Enfermagem UNIGRANDE; Doutora em Farmacologia; Professora-Orientadora do Programa de Iniciação Científica. E-mail: carensoares@unigrande.edu.br

de COVID-19 (PACS) podem manifestar sintomas neurológicos ao decorrer de suas doenças, conveniente a danos neurológicos virais ou processos neuro-inflamatórios e autoimunes indiretos (MALEKPOUR et al, 2023; BROCCA et al, 2024).

De acordo com o Ministério da Saúde (2025), A síndrome de Guillain-Barré é um distúrbio autoimune, no qual o sistema imunológico do corpo acomete os nervos responsáveis por conectar o cérebro a outras partes do corpo. Regularmente, ela é desencadeada por uma infecção anterior e se manifesta com fraqueza muscular, além de redução ou ausência de reflexos

Associado a essas informações apresentadas, a Síndrome de Guillain-Barré (SGB) tem sido analisada em vários casos pós-infecção por COVID-19, caracterizada por uma evolução súbita com uma cascata inflamatória nos nervos periféricos e o prejuízo da bainha de mielina. Existem duas variantes principais da SGB: a polineuropatia desmielinizante inflamatória aguda (AIDP), que afeta a mielina, e a neuropatia axonal motora aguda (AMAN), que acomete os axônios. Os sintomas apresentados pela SGB variam, a partir de complicações respiratórias graves à paralisia motora que é regularmente associado à estimulação de células inflamatórias pela infecção por COVID-19. Ainda que, os patógenos mais comuns relacionados à SGB sejam o *Campylobacter jejuni*, citomegalovírus e vírus Epstein-Barr. (ANDRADE, B. et al., 2021; HUSSAIN et al., 2020; ANDRADE, T. et al., 2021).

Quando a Síndrome de Guillain-Barré é associada à infecção pelo SARS-CoV2, há relatos na literatura de pacientes que desenvolveram manifestações neurológicas no contexto da síndrome pós-COVID-19, caracterizada pela persistência de sintomas por mais de três meses após a fase aguda da doença. (Gittermann et al., 2020; Payus et al., 2020; Whitaker et al., 2020).

O presente resumo, tem como objetivo a interpretação de artigos sobre a relação da infecção de sars-cov-2 e síndrome de guillain barré, buscando desmitificar Fake News e atualizar os estudantes da área da saúde sobre um tema pouco aprofundado e que necessita de mais pesquisas.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura, onde foi feita a busca por meio da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), onde foram postos os filtros Base de dados de Enfermagem (BDENF), Scientific Electronic Library Online (SciELO), Literatura Latinoamericana e PubMed Unique Identifier (PMID), filtros de tipos de estudo: estudo de etiologia, estudo observacional, estudo prognóstico, estudo diagnóstico e estudo de incidência. Utilizando-se dos descritores Covid-19; Síndrome de Guillain Barré e Pósinfecção, outros foram aplicados: como a preferência de artigos do período de 2020 a 2025 no idioma português e inglês. Foram excluídos estudos que não estavam disponíveis na íntegra, monografias, dissertações e teses.

Os artigos que atenderam aos critérios de inclusão foram analisados pelo título e resumo, dessa forma, com foco na metodologia utilizada e na relevância, foram encontrados 3.690 artigos, refinados pela busca e passando para 137, onde foram excluídos 25 artigos repetidos e 30 que não atenderam aos critérios de inclusão. Dessa forma, 8 artigos foram aproveitados para a composição desta literatura.

3. RESULTADO E DISCUSSÃO

A hipótese chave para a conexão entre SARS-CoV-2 e SGB abrange a ativação do sistema imunológico adaptativo, em que interações entre células T e B levam à produção de anticorpos que podem mimetizar estruturas gangliosídicas ou peptídicas, destruindo os próprios tecidos e importunando a auto tolerância do organismo. A interação da proteína S do SARS-CoV-2 com receptores ACE2 ou gangliosídeos que incluem resíduos de ácido siálico, pode induzir a produção de autoanticorpos contra componentes do sistema nervoso periférico. As possíveis vias de entrada do vírus no sistema nervoso incluem infecção transcribiforme, transporte axonal retrógrado via sistema olfatório, atravessamento da barreira hematoencefálica (BBB) ou transporte hematológico e linfático por células imunes infectadas. (ARIÑO et al., 2022).

Com base no trabalho apresentado, torna-se evidente que a COVID-19, além de suas manifestações respiratórias, pode desencadear uma série de complicações neurológicas, entre elas a Síndrome de Guillain-Barré (SGB). Embora a relação entre o SARS-CoV-2 e a SGB ainda não possua tantas comprovações científica, os dados observados em estudos apontam para uma conexão imunológica significativa. A rápida identificação dos sintomas, aliada a um tratamento favorável com imunoglobulina intravenosa ou plasmaférese, é crucial para minimizar complicações e melhorar o prognóstico dos pacientes. Além disso, mesmo diante dos raros casos de SGB relacionados à vacinação, os benefícios da imunização superam os riscos, sendo uma estratégia fundamental na redução da incidência de SGB causada pela infecção viral. Assim, este estudo reforça a importância do acompanhamento contínuo das manifestações neurológicas pós-COVID-19 e da vigilância ativa em relação às possíveis complicações autoimunes.

4. CONSIDERAÇÃO FINAIS

Embora reconhecida, a conexão entre a infecção pelo SARS-CoV-2 e o desenvolvimento da síndrome de Guillain-Barré (SGB) ainda não foi totalmente esclarecida. O reconhecer precocemente e o tratamento apropriado são essenciais para melhorar os resultados clínicos, pois a SGB vinculada à COVID-19 apresenta características singulares, como a manifestação "parainfecciosa aguda", com sintomas aparecendo nos primeiros dias após a infecção viral, que causa a rápida progressão para paralisia e insuficiência respiratória, tendo necessidade de suporte ventilatório em um curto espaço de tempo (HUSSAIN et al., 2020; MORIBE et al., 2022)

É notório a escassez de artigos íntegros acerca deste assunto, porém, com uma pesquisa detalhada, temos em vista que é um estudo recente e que deixa várias incógnitas para os profissionais da área da saúde.

Agência Governamental. Covid-19. Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2024.

Agência Governamental. Síndrome de Guillain Barré. Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2024.

AHMAD, Samuel J.; FEIGEN, Chaim M.; VAZQUEZ, Juan P.; KOBETS, Andrew J.; ALTSCHUL, David J.. Neurological Sequelae of COVID-19. Journal Of Integrative Neuroscience, [S.L.], v. 21, n. 3, p. 1-15, 2022.

ANDRADE, Tácia G. V. dos S.; ARAÚJO, Letycia M. C.i; CARMO, Vinícius J. G.; PEREIRA, Taciane M. de M. RELAÇÃO ENTRE INFECÇÃO POR COVID-19 E A SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ (SGB): revisão integrativa da literatura. Biomotriz, [S.L.], v. 15, n. 1, p. 140-153, 2021.

ARIÑO, Helena; HEARTSHORNE, Rosie; MICHAEL, Benedict D.; NICHOLSON, Timothy R.; VINCENT, Angela; POLLAK, Thomas A.; VOGRIG, Alberto. Neuroimmune disorders in COVID-19. Journal Of Neurology, [S.L.], v. 269, n. 6, p. 2827-2839, 2022.

GITTERMANN, L.M. Trujillo; FERIS, S.N. Valenzuela; GIACOMAN, A. von Oetinger. Relación entre COVID-19 y síndrome de Guillain-Barré en adultos. Revisión sistemática. Neurología, [S.L.], v. 35, n. 9, p. 646-654, 2020.

MALEKPOUR, Mahdi; KHANMOHAMMADI, Shaghayegh; MEYBODI, Mohammad J. E.; SHEKOUH, Dorsa; RAHMANIAN, Mohammad R.; KARDEH, Sina; AZARPIRA, Negar. COVID-19 as a trigger of Guillain-Barré syndrome: a review of the molecular mechanism. Immunity, Inflammation And Disease, [S.L.], v. 11, n. 5, p. 1-14, 2023.

OLIVEIRA, Thyago et al. Síndrome de Guillain-Barré na Síndrome pós-COVID-19: Revisão de Literatura. Disponível em:

<<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/16480>> Acesso em: 23, abr. 2025

RIBEIRO, Fernanda et al. (2021). ASSOCIAÇÃO ENTRE SARS-COV-2 E SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ: REVISÃO DE LITERATURA. Disponível em <<https://periodicos.pucminas.br/sinapsemultipla/article/view/24101>> Acesso em: 18, abr. 2025.

SILVA, Gabrielle et al. Associação entre a infecção por SARS-COV-2 e o desenvolvimento da Síndrome de Guillain-Barré como sequela imunológica: uma revisão integrativa. Brazilian Journal of Health Review, Curitiba, v. 7, n.10, p. 01-11, Novembro de 2024.